

La maternidad en debate:
perspectivas socio-políticas y filosóficas
entre Peterson y Butler

Motherhood in Debate: Socio-
Political and Philosophical Perspectives
between Peterson and Butler

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo aborda la realidad de la maternidad desde un análisis comparativo entre las perspectivas de Jordan B. Peterson y Judith Butler. A partir de tres ejes centrales —la condición y rol de la madre, las responsabilidades y derechos asociados a la maternidad, y la relación entre la maternidad y el cuerpo femenino— se contrasta una visión que subraya el fundamento biológico y material de la maternidad con otra que enfatiza su carácter socialmente construido y politizado. El texto muestra cómo ambas posturas, aunque distantes en ciertos puntos, coinciden en la necesidad de revisar críticamente las normas sociales y políticas que condicionan la maternidad. Finalmente, se propone un espacio de diálogo entre ambas visiones, orientado hacia un equilibrio entre objetividad científica, reconocimiento social y libertad individual.

Palabras clave: maternidad; Peterson; Butler; género; cuerpo femenino; biología; política; normatividad.

Abstract: This paper explores the reality of motherhood through a comparative analysis of Jordan B. Peterson's and Judith Butler's perspectives. Focusing on three main axes—the condition and role of the mother, the responsibilities and rights associated with motherhood, and the relationship between motherhood and the female body—it contrasts a viewpoint that highlights the biological and material foundations of motherhood with another that emphasizes its socially constructed and politicized character. The text shows that, despite their divergences, both approaches share a concern with critically rethinking the social and political norms that shape motherhood. Finally, it advocates for dialogue between these perspectives, seeking a balance between scientific objectivity, social recognition, and individual freedom.

Keywords: motherhood; Peterson; Butler; gender; female body; biology; politics; normativity.

Contenido

La maternidad: Entorno socio-político de la vinculación sexual sobre la realidad de la maternidad.....	¡Error! Marcador no definido.
1. ¿Cómo se entiende la condición de madre, el rol de madre? ¿Existen unos rasgos característicos que distingan y definan esta condición?.....	4
2. ¿Qué responsabilidades sociales y políticas y qué derechos creen que habría que asignar y reconocer a las personas a quienes se les reconoce esta condición?5	
3. ¿Qué relaciones creen que hay entre la condición de madre y el cuerpo femenino? 6	
Conclusión	7
Bibliografía	9

1. ¿Cómo se entiende la condición de madre, el rol de madre? ¿Existen unos rasgos característicos que distingan y definan esta condición?

Desde la perspectiva de Peterson, podemos entender la condición de madre como algo necesario para la mujer. Es decir, ser madre sería condición de posibilidad para que la mujer se sienta plenamente realizada. Esto es así porque hay facetas de la mujer que solo se desarrollarían por medio de la condición de madre y/o formar una familia. Asimismo, se piensa que el concepto de maternidad está sufriendo una peligrosa desvirtuación, ya que se concibe como algo profundamente negativo. Esto pone de manifiesto el individualismo más egoísta de la sociedad actual, la cual no comprende que la maternidad es algo necesario, no solo para la preservación de la especie, sino que forma parte de una serie de valores que son necesarios para la salud emocional de la sociedad en general. A su vez, el rol de madre en la actualidad ha tornado a lo opuesto que anteriormente, volviéndose irracionalmente trasgresor con la norma y con el propósito de hallar de una manera más justa y correcta de ejercer este rol entre ambos progenitores. Respecto a si hay unos rasgos característicos que definan y distingan la condición de madre, se puede inferir que sí, ya que hay unas diferencias cerebrales notables en los cerebros de ambos sexos. Asimismo, los aparatos reproductores nos evidencian estas características distintivas, así como distinguen las mujeres que pueden ser madres o no por cualquier motivo: infertilidad, etc. De una forma o de otra, hay una base material que nos revela la realidad en este sentido.

Desde la óptica de Butler, la condición de madre ha favorecido y sigue favoreciendo la desigualdad entre sexos. Es más, el sistema capitalista se ha servido a lo largo de la historia de esto para usarlo a su favor y que la mujer sufra una doble opresión en relación con la opresión que pueda experimentar el hombre. Nos encontramos con que las mujeres en condición de madre se ven sometidas en la actualidad a una presión social para ser buenas madres, mientras que a los padres no se les demanda tanta responsabilidad. También la mujer sufre una discriminación laboral por el hecho de ser madre, llegando a convertirse la pregunta: *¿quieres tener hijos?* En

un dato crucial al momento de contratar a una mujer. Esto hace que la mujer se vea obligada a elegir entre su igualdad en el ámbito laboral-económico o su deseo de ser madre. Pero es que si no tiene este deseo, también será juzgada por la sociedad, ya que lo natural es que tenga este deseo. Respecto al rol de madre, está claro que a la mujer se le exige mucha más entrega que al padre. Se valora positivamente que la mujer deje su trabajo y le dé prioridad al cuidado de la criatura, mientras que está mal visto que se encargue del cuidado otra persona, por ejemplo, el padre, para que la madre pueda seguir trabajando. Además, esto —casi nunca— es algo que se le pida al padre. Respecto a si existen unos rasgos característicos que distingan y definan a la madre, se ponen en cuestión los estudios neurocientíficos que, supuestamente, evidencian unas diferencias cerebrales entre sexos. Si ambos sexos somos exactamente iguales e incluso la realidad material se ve sometida a la interpretación, tanto el hombre como la mujer pueden ser madre, ya que el hecho de dar a luz no determina que una mujer sea la madre, sino solo que tiene la capacidad de ejecutar cierta acción.

2. ¿Qué responsabilidades sociales y políticas y qué derechos creen que habría que asignar y reconocer a las personas a quienes se les reconoce esta condición?

La responsabilidad social desde la perspectiva de Peterson resultaría en recuperar el valor de la maternidad como un valor netamente humano. Es decir, la maternidad sería un área de trabajo que se debe reconocer socialmente y valorar. En cuestiones políticas, existen responsabilidades para fomentar la natalidad, pero que tampoco las madres se vean obligadas a renunciar a su vida fuera del hogar. Se podría decir que se trabajaría porque la madre pudiera dedicarse a sus hijos y luego poder incorporarse a su puesto de trabajo. En materia de derechos socio-políticos, se podría reconocer el derecho que tiene la madre a elegir libremente si quiere quedarse en casa y valorar este trabajo tanto como un trabajo remunerado. Eso sí, en lo relativo a lo político, parece que es más importante mantener la maternidad en el ámbito privado y en la decisión personal de cada familia. Las instituciones académicas tienen aquí un papel importante, ya que resulta pertinente educar a las mujeres para que sean conscientes del valor que tiene, no solo ser madre, sino formar una familia. Esto nos

lleva a legislar de una manera concreta, reestructurar el sistema educativo en este sentido.

Por otro lado, desde la óptica feminista de Butler, se considera que es una responsabilidad social el no romantizar la maternidad y poner de manifiesto la parte más negativa de esta. Es decir, la sobrecarga de trabajo que supone para la mujer, tanto físico como psicológico, las consecuencias en la salud de la mujer y concienciar a la sociedad de que la maternidad sigue siendo usada con unas connotaciones machistas en el momento que se intenta decidir desde la subjetividad de la mujer, no respetando su alteridad. En este sentido, existe una amplia responsabilidad política, ya que se considera que resulta de extrema relevancia politizar la maternidad. No solo la maternidad, sino todo lo que tenga que ver con ella y no encerrarlo en lo privado. Esto es preciso, entre otras cosas, porque la maternidad viene condicionada por el contexto social de las personas y merece unas políticas concretas dependiendo de este contexto para preservar los derechos de que cada madre ejerza su rol de madre como mejor estime oportuno y no como la sociedad le imponga. Asimismo, pretender afirmar que la maternidad es un tema apolítico, es algo contrario a la realidad. Es necesario politizar las relaciones familiares y la sexualidad de la mujer, entre otras cosas, porque es algo que ya está politizado, pero por sujetos que no son mujeres, pero que deciden por ellas.

3. ¿Qué relaciones creen que hay entre la condición de madre y el cuerpo femenino?

Desde la postura de Peterson se piensa que existe una relación material que hace que el cuerpo de la mujer sea condición de posibilidad para ser madre. En otras palabras, la biología vendría a poner en evidencia que el cuerpo de la mujer está diseñado por la naturaleza para que la mujer sea madre. Los genitales de la mujer tendrían la función de la reproducción y si estos no pueden cumplir tal función es porque están defectuosos. Asimismo, esto no quiere decir que no sea una mujer, lo mismo que si un ordenador no puede cumplir la función para la que se ha creado no quiere decir que no sea un ordenador. Esto no restringe la libertad de la mujer de decidir o no ser madre, pero tampoco sería correcto negar la correlación biológica que existe entre la función de ser madre y la realidad material del cuerpo de la mujer.

*La maternidad en debate: perspectivas socio-políticas y filosóficas entre
Peterson y Butler*

Neurológicamente, también habría unas diferencias que hacen que exista una relación entre el cuerpo femenino y la condición/rol de madre, ya que presenta unas diferencias innatas respecto al hombre. Estas vinculaciones y muchas más, como la lactancia, la sensibilidad, etc., hacen que se evidencie que el cuerpo femenino es el correcto para tan labor.

Desde el pensamiento de Butler, no se entiende que haya una relación directa entre el cuerpo de la mujer y ser madre, ya que el hecho de dar a luz no determina que una persona sea madre. Es más, incluso el sexo biológico se pone en cuestión respecto al ser humano. Si el sexo biológico también es una construcción cultural y social, esto quiere decir que no hay relación alguna entre el cuerpo de la mujer y la condición de ser madre. No obstante, en nuestra sociedad esto no se lleva a la práctica, sino que estamos inmerso en lo heteronormativo haciendo del cuerpo de la mujer un instrumento para cumplir los deseos de otros sujetos ajenos al cuerpo femenino. Esto implica una violencia psicológica, pero también física hacia el cuerpo de la mujer, puesto que las políticas y convenciones sociales arrebatan el poder de elección al sujeto que queda embarazada. Uno de los factores que ilustran esta violencia es la medicalización de los embarazos o la prohibición del aborto. Así que vemos que también existe una relación entre el cuerpo de la mujer y el embarazo, pero en este caso es usada de manera opresora y sexista sobre la mujer. Lo que pone esto de manifiesto no es una relación natural entre el cuerpo femenino y la condición de ser madre, sino la politización del cuerpo de la mujer, de su existencia y una merma de su libertad histórica.

Conclusión

Considero que los debates sobre las distintas posturas relativas a la maternidad deberían de fomentarse más a menudo. Esto resulta pertinente y necesario porque está estrechamente vinculado al sexo, al género, e incluso a la orientación sexual. En concreto estas dos posturas —aunque en algunos puntos muy distantes— considero que tiene más en común que diferencias y es que, en muchas ocasiones, la diferencias son más bien aparentes que reales.

Por ejemplo, respecto a la norma, tanto desde la postura de Peterson como desde el pensamiento de Butler, hay propuestas que tienden más a la armonización que a la

controversia. Peterson entiende la realidad en un sentido más aristotélico. Haciendo alusión a la ética del estagirita, la cual valora como virtud el equilibrio, Peterson plantea lo mismo respecto a lo normativo y al caos más absoluto: un equilibrio, un punto medio entre los extremos. Butler, por el contrario, no discrepa radicalmente de la postura de Peterson, sino que afirma que no podemos vivir sin normas. Ahora bien, esto no quiere decir que debemos amoldarnos a las normas que tenemos, sino que debemos ser críticos con ellas y trabajar por mejorarlas, por transformarlas. Estas posiciones no son excluyentes, sino complementarias y sería muy enriquecedor fomentar el diálogo entre ellas. Ni el pensamiento de Peterson es dogmático, ni el de Butler nos lleva al peor de los desastres, sino que ambos buscan un equilibrio de una forma o de otra.

Estas normas pueden ser las que se relacionan con la realidad de la maternidad y con las diferencias sexuales. Y aquí es posiblemente donde más diferencias hay, ya que una postura piensa que hay una realidad material y objetiva que no se puede negar, mientras que la otra posición niega esa pretendida evidencia. Aceptar la posición de Butler nos llevaría a renunciar a muchas afirmaciones biologicistas. Es decir, tendríamos que negar afirmaciones de una de las ciencias más avanzadas. Esto tendría una repercusión social, política, cultural, académica, etc. Ahora bien, esto no quiere decir que debemos desechar el pensamiento de Butler respecto al sexo y al género, sino que podemos servirnos de este para no caer en un conocimiento científicista, haciendo de la ciencia más, una suerte de religión que un conocimiento objetivo. Considero que aquí Butler hila muy fino al pensar la realidad sexual, pero que en este sentido tenemos que apostar también por un equilibrio al igual que con lo normativo. Es decir, no se trata solo de acabar con todo lo normativo, con las evidencias científicas, o cualquier otra realidad de la que tengamos plena certeza de que es veraz, sino de armonizar esas verdades con el tiempo social que estamos viviendo.

La aceptación de los colectivos minoritarios como los intersexuales, género fluido, los no binarios, transexuales, travestis, etc., también es algo que hay en común entre estas posturas. Así que considero que sería bueno ceñirnos en estos puntos para hallar las mejores soluciones y que cada uno pueda vivir su realidad subjetiva acorde con la objetividad colectiva sin violentarnos los unos a los otros. Aquí volvemos con la norma y lo vinculada que se encuentra con la realidad. Lo normal no debe invisibilizar,

*La maternidad en debate: perspectivas socio-políticas y filosóficas entre
Peterson y Butler*

ni desplazar lo diferente, pero tampoco pienso que sea correcto organizar una sociedad entera con base a una minoría. Aquí entraría el no hacer un uso violento de la trasgresión como norma y replicar las normas pretéritas de carácter represivo.

Sea como sea, estamos ante una realidad cambiante. Es decir, lo que era real y nos servía antes para la maternidad, para el sexo, el género, etc., no nos sirve ahora. La sociedad está cada vez más interconectada y esto hace que seamos cada vez más interdependientes (otro punto que aleja la postura de Butler del individualismo con el que se le acusa). En otras palabras, nos necesitamos unos a otros y por eso estos debates son necesarios, para que en el otro se refleje mis carencias y en mí se puedan reflejar las carencias del otros. De este modo, entiendo que sería posible llegar a construir una realidad más rica y acorde con cada individuo. Además, afirmaciones totalmente contrarias, como la existencia del patriarcado, parece más bien una cuestión terminológica y no un problema insoslayable. En otras palabras, nos perdemos en la semántica, ya que creo que, bajo unos mismos términos, se agregan significados distintos, de ahí esa discrepancia. Lógicamente, no es que los dos pensamientos sean iguales y eso es lo mejor, ya que, si todos pensáramos igual, probablemente nadie estaría pensando. Así que lo nos muestran estos debates, entre otras muchas cosas, es que se está pensando la realidad.

Bibliografía

TEDx Talks (14 de noviembre de 2011). TEDxToronto - Dr. Jordan B. Peterson
-- Redefining Reality [Archivo de Vídeo].

<https://www.youtube.com/watch?v=WOgSqHtTtHY&t=33s>.

*La maternidad en debate: perspectivas socio-políticas y filosóficas entre
Peterson y Butler*

Jordan B. Peterson (6 de diciembre de 2019). Men & Women: Personality Differences | Discovering Personality with Dr. Jordan B. Peterson. [Archivo de Vídeo].

<https://www.youtube.com/watch?v=WOgSqHtTtHY&t=33s>.

Motte & Bailey (5 de julio de 2017). Women at Thirty — Jordan Peterson's Advice for Young Women Choosing Careers Over Motherhood. [Archivo de Vídeo].

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LASAIgBt-4g>.

McGuire, A. (2018) *Lo que Jordan Peterson tiene que decir sobre la maternidad hará que las mujeres tomen asiento y presten atención*. IFS Studies. Recuperado: 1/05/2023 en <https://sott.net/es60136>.

Soy Cámara CCCB (26 de octubre de 2018). Pensar con Judith Butler | Soy Cámara V.O.S.E./V.O.S.C. 1080HD. [Archivo de Vídeo].

<https://www.youtube.com/watch?v=jKn9nFYLm4g>.

Betevé (28 de febrero de 2019). Entrevista a Esther Vivas - Àrtic | betevé. [Archivo de Vídeo].

<https://www.youtube.com/watch?v=3qD-kzFsljY>.

Vaquero, R. (2021). *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*. Madrid: Letrame.

Mayer, L. S. & McHugh, P. R., (2016). *Sexualidad y género: Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales*, s.l.: The New Atlantis.

Kreimer, R. (2020). *El patriarcado no existe más*. Buenos Aires: Galerna.